

IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO‘QIMALARINING YANGI ASSORTIMENTLARINI YARATISH

¹Karimov Sarvarjon Abduhakim o‘g‘li, ²Ravshanqulova Yulduz Ne‘mat qizi

¹assistant, JizPi., ²talaba, JizPi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177207>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ikki qatlamli trikotaj to‘qimalarining xom ashyo sarfi va shakl saqlash xususiyatini oshirish ustida so‘z yuritilgan. Bunda ikki qatlamli trikotaj to‘qimalarining tuzulishini o‘zgartirish ustida ishlar qilingan.

Kalit so‘zlar: ikki qatlamli trikotaj, lastik, aralash trikotaj, xom ashyo sarfi, shakl saqlash xususiyati.

Аннотация. В данной статье говорится об увеличении расхода сырья и сохранении формы двухслойных трикотажных полотен. Проведена работа по изменению структуры двухслойного трикотажного полотна.

Ключевые слова: двухслойная вязка, резинка, смешанная вязка, расход сырья, сохранение формы.

Abstract. This article talks about increasing raw material consumption and shape retention properties of two-layer knitted fabrics. Work was done on changing the structure of two-layer knitted fabric.

Keywords: two-layer knitting, rubber, mixed knitting, raw material consumption, shape retention.

Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish, istiqbolda ilmiy-texnikaviy progressni jadallashtirish, kimyo va elektronika sohasida ilm fan hamda texnikada erishgan yutuqlardan foydalangan holda ishlab chiqarishni yuqori saviyada tashkillashtirish, kompleksli avtomatlashtirish, korxonalaridagi mavjud eskirgan mashinalarni yangi yuqori unumdorli mashinalar bilan qayta jihozlash orqali ishlab chiqarish quvvatini sezilarli darajada oshirish, mavjud trikotaj mashinalarini modernizatsiyalash, resurstejamkor va chiqindisiz texnologiyalarni joriy qilish, xo‘jalik mexanizmini takomillashtirish yo‘nalishlari bo‘yicha jadallik bilan olib borilmoqda.

Trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishda fan va texnika yutuqlariga asoslangan holda xomashyodan samarali foydalanish, trikotaj sanoatining muhim va dolzarb muammolaridan biri bo‘lib hisoblanadi.

Xomashyodan tejamkorlik bilan foydalanish yigiruv fabrikalarida qo‘shimcha quvvatni kiritmagan holda, mahsulot ishlab chiqarilishni ko‘paytirish va xomashyo sifatini oshirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatini yaxshilash, trikotaj fabrikalarida mehnat unumdorligini oshirish uchun sharoit yaratadi. Shuning uchun, sifat ko‘rsatkichlarini pasaytirmagan holda, trikotaj mahsulotlarini olishning resurstejamkor texnologiyalarini yaratish, trikotaj sanoati rivojlanishining asosiy yo‘nalishlariga javob beradi.

Buni amalga oshirish maqsadida olimlar trikotaj korxonalari xodimlari bilan hamkorlikda xomashyo sarfi kamaytirilgan trikotaj mahsulotlarining yangi assortimentlarini yaratmoqdalar, shuningdek, istiqbolda xomashyoni qayta ishlashni yangi texnologik rejimlarini ishlab chiqish, xomashyo va materialni maksimal tejash hamda mahsulot tannarxini kamaytirish, ishlab chiqarish unumdorligini oshirish, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish, yangi texnologik rejimlar ishlab chiqish ustida ish olib bormoqdalar [1].

Trikotaj to‘qimalari assortimentini kengaytirish va trikotaj tuzilishi uning shakl saqlash xususiyatlari va boshqa sifat ko‘rsatkichlariga ta‘sir etishini tadqiq etish maqsadida tuzilishi bo‘yicha bir-biridan farq qiladigan ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining 2 ta varianti ishlab chiqarish usuli ishlab chiqildi. Ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining namunalari Long Xing 252SC-rusumli yassi ignadonli mashinada ishlab chiqarildi. Ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining bitta mustaqil qatlamini shakllantirish uchun xom ashyo sifatida 30 teks x 2 chiziqli zichlikka ega bo‘lgan paxta kalava ipidan va ikkinchi qatlamini shakllantirish uchun chiziqli zichligi 32 teks x 2 bo‘lgan poliakrilonitril (PAN) kalava ipidan foydalanilgan.

Ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining I-varianti yarimfang to‘qimasi asosida olingan, bu yerda trikotaj qatlamlarini o‘zaro biriktirish uchun asos ipi yordamida pressli biriktirish usuli qo‘llanilgan [2].

Ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining (I variant) tuzilishi va grafik yozuvi 1-rasmda keltirilgan.

Ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining tuzilishi 1,a-rasmda tavsiflanagan. Trikotaj to‘qimasi uzaytirilgan teskari halqalar 1 dan, o‘ng halqalar 2 dan, yarim halqalar 3 va protyajkalar 4 dan tarkib topgan.

Ikki qatlamli trikotaj to‘qimasini bitta qatlamini shakllantirish uchun yassi ignadonli mashinada ikkita halqa hosil tizimi ishtirok etadi.

Long Xing 252SC –rusumli yassi ignadonli mashinada ikki qatlamli trikotaj to‘qimasi quyidagicha olinadi. Karetkaning chapdan o‘ng tomonga harakatlanishida birinchi tizim press halqa qatorini shakllantiradi, buning uchun orqa ignadon halqa hosil qilish tizimida tugallash operatsiyasini bajaruvchi yuqorigi klin ishchi holatda bo‘ladi, tugallash operatsiyasini bajaruvchi quyi klin esa to‘liq ishchi holatdan uzib qo‘yiladi.

1-rasm. Ishlab chiqarilgan I –variant ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining tuzilishi(a) va grafik yozuvi(b).

Buning natijasida orqa ignadon barcha ignalari to‘liq tugatilmagan operatsiyasini bajarish uchun yuqorigi sathga ko‘tariladi, ipni ilib oladi, lekin eski halqalar tashlanmaydi, press yarim

halqalarni hosil qiladi. Old ignadon ignalari to‘liq tugallash operatsiyasi bajarish sathiga ko‘tariladi va yopiq halqalarni hosil qiladi, buning uchun tugallash operatsiyasini bajaruvchi yuqorigi va quyi klinlar to‘liq ishchi holatdan uzib qo‘yiladi.

Ikkinchi tizimda orqa ignadon ignalarida glad qatorlari to‘qiladi, tugallash operatsiyasini bajaruvchi old ignadon to‘liq klinlari esa, ishchi holatdan uzib qo‘yiladi.

Ikkita mustaqil qatlamlari pressli usulda asos ipi yordamida biriktirilgan ikki qatlamli trikotaj to‘qimasida olib borilayotgan tadqiqotlarni davom ettirgan holda, ikki qatlamli trikotaj to‘qimasning yana 4 ta varianti tuzildi va ishlab chiqarildi.

Ikki qatlamli trikotaj to‘qimalarining yangi tuzilishga va ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan variant namunalarini o‘zaro taqqoslash uchun yarim fang to‘qimasida olingan I-variant namunasi asos varianti sifatida qabul qilindi (1-rasm).

II-varianta ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining rapporti uchta halqa qatoridan tashkil topgan. Ishlab chiqarilgan II-variant ikki qatlamli trikotaj namunasining tuzilishi va grafik yozuvi 2 –rasmda taqdim etilgan.

2-rasm. Ishlab chiqarilgan II-variant ikki qatlamli trikotaj namunasining tuzilishi(a) va grafik yozuvi(b).

Ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining o‘ng tomoni ip 2 dan shakllantirilgan uzaytirilgan halqalar 1 va yarim halqalar 3 dan tarkib topgan (2-rasm.). Ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining teskari tomoni 5,7 iplardan shakllantirilgan odatiy kattalikdagi halqalar 4,6, va protyajkalar 8 dan tarkib topgan [3].

II-variant ikki qatlamli trikotaj to‘qimasi yassi ignadonli mashinada quyidagicha ishlab chiqariladi. Karetkaning chapdan o‘ng tomonga harakatlanishida halqa hosil qilish tizimi pressli

halqalarni to‘qiydi, bu yerda old ignadon ignalari yopiq halqalarni, orqa ignadon ignalari esa press yarim halqalarni hosil qiladi (I-qator) (2,b-rasm) [4].

Halqa hosil qilish tizimining qarama-qarshi tomonga harakatlanishida orqa ignadon ignalarida glad qatorlari shakllantiriladi. Uchinchi halqa qatorida xuddi shundek, orqa ignadon ignalarida glad qatorlari shakllantiriladi. II va III-halqa qatorlarini shakllantirishda old ignadon ignalari to‘qish jarayonida ishtirok etmaydi, ya’ni ular ishchi holatdan uzib qo‘yilgan bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мусаев Н. и др. Комплексная оценка качества новых структур рисунчатого трикотажа //Advances in Science and Technology. – 2019. – С. 57-58.
2. Мусаев Н. М., Каримов С. Влияние вида соединения двухслойного трикотажа на его технологические параметры. – 2019.
3. GULYAYEVA G. K. et al. Investigation of shape stability indicators of knitted fabrics //ББК 60 С 56. – 2019. – С. 299.
4. Xolmominov A., Gulbaev U., Karimov S. Properties of polypropylene yarn production //Science and Education. – 2024. – Т. 5. – №. 9. – С. 172-176.
5. Jumaniyazov K. et al. PREDICTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FIBER PROPERTIES AND YARN PROPERTIES //Universum: технические науки. – 2023. – №. 9-5 (114). – С. 27-30.
6. Jumaniyazov K. J., Egamberdiyev F. O., Karimov S. A. O. G. L. Paxta terimi turining ip sifatiga ta’siri //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 232-240.
7. Kawser M. N. et al. Investigating the properties of cotton fabric coating with polyacrylic rubber and using this polyacrylic rubber coated fabric as an alternative to polyethylene bags //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012078.